

Milli Eğitim Bakanlığının Ödül Uygulamalarına İlişkin Öğretmen Görüşleri

Teachers' Views on the Reward Practices of the Ministry of National Education

Yusuf ACEM¹ Kadriye ARSLANTAŞ² Müncübe BİŞİRİCİ³ Kenan ERDOĞAN⁴ Belgin ERTÜRK⁵

¹ Öğretmen, Meb, Orcid No: 0009-0005-8044-8271, Kayseri, Türkiye

² Öğretmen, Meb, Orcid No: 0009-0000-7274-4648, Kayseri, Türkiye

³ Öğretmen, Meb, Orcid No: 0009-0006-8479-1162, Kayseri, Türkiye

⁴ Öğretmen, Meb, Orcid No: 0009-0009-3604-480X, Kayseri, Türkiye

⁵ Öğretmen, Meb, Orcid No: 0009-0004-8029-0163, Samsun, Türkiye

ÖZET

Eğitimde kalitenin artırılması bireylerin ve ülkelerin her alanda gelişmesini sağlayan en önemli unsurdur. Eğitimde kalitenin artması da eğitim çalışanlarının motive edilmesine rekabet ortamına sokulmasına bağlıdır. Bu motivasyon ve rekabet ortamı ödüllendirme ile sağlanabilir.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda ödüllendirmenin yapılması ilgili yönerge ve kanun doğrultusunda yapılmaktadır. Bu çalışma ile yönerge ve kanun doğrultusunda yapılan ödüllendirme sürecinin nasıl işlediği, hangi sorunların yaşandığı ve ideal ödüllendirme sürecinin nasıl olması gerektiği sorularına öğretmen görüşleri doğrultusunda cevap aranmıştır. Bu kapsamda maksimum örnekleme yöntemi ile belirlenen 25 öğretmene uzman görüşünden yararlanarak hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formları uygulanmıştır.

Katılımcı öğretmenlerin görüşleri incelendiğinde; öğretmenlerin ödüllendirmeyi önemi gördüğü, ödüllendirmenin öğretmenlerin motivasyonlarını arttırdığı, eğitimde kalitenin artan motivasyon ve rekabet ortamı sayesinde yükseldiği ve mesleklerine olan bağlılıklarının bu sayede yükseldiği görülmüştür. Ancak; ödüllendirme süreci adil bir şekilde yürütülmezse çalışm huzurunu bozacağı da yine öğretmen görüşlerinden anlaşılmaktadır.

Çalışma sonucunda ideal bir ödüllendirme sürecinin işlemi için ilgililere bazı öneriler getirilmiştir. Ödüllendirme sürecinin yasal dayanağı olan yönergenin daha işlevsel hale getirilmesi, ödül sürecinin şeffaf bir şekilde işletilmesi, ödüllerin eğitim çalışanlarına adil bir şekilde verilmesi ve kurumlardaki çalışma huzurunu bozmamasına dikkat edilmesi bu önerilerin en dikkat çekici olanlarıdır.

Anahtar Kelimeler: Motivasyon, Ödül, Verimlilik, Kalite

ABSTRACT

Increasing the quality of education is the most important factor that enables individuals and countries to develop in every field. Increasing the quality of education also depends on motivating education employees and putting them in a competitive environment. This motivation and competitive environment can be achieved through rewards.

Rewarding in institutions affiliated to the Ministry of National Education is carried out in line with the relevant directive and law. This study seeks answers to the questions of how the rewarding process works in line with the directive and the law, which problems are experienced and how the ideal rewarding process should be in line with teachers' views. In this context, semi-structured interview forms prepared by utilizing expert opinion have been applied to 25 teachers determined by maximum sampling method.

When the opinions of the participant teachers have been analyzed; it has been seen that teachers have considered rewarding important, rewarding has increased the motivation of teachers, the quality of education has been improved thanks to increased motivation and competition environment, and their commitment to their profession has increased thanks to this. However, it has been also understood from the teachers' opinions that if the rewarding process is not carried out in a fair manner, it will disrupt the peace of work. As a result of the study, some suggestions were made to those concerned for an ideal rewarding process. The most striking of these suggestions are to make the directive, which is the legal basis of the rewarding process, more functional, to operate the rewarding process in a transparent manner, to give the rewards fairly to the educational staff and to pay attention not to disturb the working peace in the institutions.

Keywords: Motivation, Reward, Efficiency, Quality

GİRİŞ

Eğitim sisteminin başarısı, büyük oranda öğretmenlerin görevlerini olması gerektiği gibi yerine getirmesiyle doğrudan ilişkilidir. Öğretmenlerin görevlerini daha etkin bir şekilde yapması için birtakım teşvik edici destek unsurlarına da ihtiyaç duyulmaktadır. Öğretmenlerin işlerini daha verimli yapması için çeşitli yollarla güdülenmesi de gerekebilmektedir. Milli eğitim bakanlığımızın Ödül sistemi

Citation: Acem, Y., Arslantaş, K., Bişirici, M., Erdoğan, K. & Ertürk, B. (2024) "Milli Eğitim Bakanlığının Ödül Uygulamalarına İlişkin Öğretmen Görüşleri", International QMX Journal, 3(6), 1794-1800. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

bakanlık personelinin güdülenmesini sağlayacak unsurlardan biridir. Güdüleme; motivasyon, isteklendirme, teşvik etme ve yönlendirme kavramlarıyla ilişkilidir. Barutçugil (2004, s.372) güdülenmenin “canlanma, davranışlarda kararlılık ve davranışların yönetilmesi” olarak tanımlanabileceğini belirtmektedir. Güdülenmenin gerçekleşebilmesi için insanlarda bazı içsel güdülenmelerin olması gerekir. Bu açıdan güdülenmeyi sağlayan araçlardan biri de çeşitli biçimlerde verilen ödüllerdir (Seyhani, Özder ve Konedralı, 2009, s.112).

Ödül genel anlamda içsel ödül ve dışsal ödül olarak iki şekilde tanımlanabilir. İçsel ödüller; bireylerin kendi kişisel amaçlarını gerçekleştirebilmesi için kendi kendilerini motive ederek ödüllendirmesiyle ilgili dışsal ödüller genelde kişinin amiri konumundakiler tarafından verilir. Takdir edilme, sorumluluk alma, saygınlık ve övgü gibi ödüller içsel ödüllerdir. Aylıkla ödüllendirme, ek yardımlar ise dışsal ödüllere örnek gösterilebilir (Deci, Nezlek, Sheinman,1981; Tuna ve Türk, 2008, akt. Yıldırım, 2008, s. 666).

Öğretmen ödül sisteminin eğitimin kalitesine etkisi, birçok açıdan incelenebilir. Öncelikle, bu sistem öğretmenleri motive ederek, onların daha fazla çaba sarf etmelerini teşvik eder. Ödüller, öğretmenlerin kendilerini değerli hissetmelerini sağlar ve bu da onların işlerine daha fazla bağlılık göstermelerine yol açar. Motive olan öğretmenler, daha yaratıcı ve etkili öğretim stratejileri geliştirir ve sınıf içinde daha etkili bir öğrenme ortamı sağlarlar.

Ayrıca, öğretmen ödül sistemi, öğretmenler arasında rekabeti artırarak kalitenin yükselmesine katkıda bulunabilir. Ödül sistemi, öğretmenler arasında üstün performansı teşvik eder ve bu da diğer öğretmenlerin daha iyi çalışmaya yönlendirilmesine neden olabilir. Rekabetin artmasıyla birlikte, eğitim standartları yükselir ve öğrencilerin aldığı eğitim kalitesi artar.

Bunun yanı sıra, öğretmen ödül sistemi, öğretmenlerin profesyonel gelişimlerini teşvik eder. Ödüller genellikle öğretmenlerin eğitimlerine katılımını ve kendilerini sürekli olarak geliştirmelerini teşvik eder. Bu da öğretmenlerin mesleklerindeki bilgi ve becerilerini güncel tutmalarını sağlar ve eğitimin kalitesini artırır.

Sonuç olarak, öğretmen ödül sistemi, öğretmenleri motive ederek, rekabeti artırarak ve profesyonel gelişimlerini teşvik ederek eğitimin kalitesine olumlu yönde etki eder. Bu sistem, öğrencilerin daha iyi bir eğitim almasını sağlar ve eğitim sisteminin genel olarak daha başarılı olmasına katkıda bulunur.

Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı ve Ödül verilmesine Dair Yönerge

Milli Eğitim Bakanlığı personelinin ödüllendirilmesine ilişkin esaslar yasayla belirlenmiştir. Yasa ile ödüllerin olağanüstü gayretle çalışanların, aynı işi yapanlara göre teşvik edilmesi için verilmesi amaçlanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı personeline ödül verilmesine dair yönerge, kaynağını 657 sayılı devlet memurları kanununun 122.maddesine dayanmaktadır. Bu maddeye göre, kamu personeli arasında üstün başarı gösterenler ile emekli olanlara veya vefat edenlere hizmetleri dolayısıyla ödül verilmesi düzenlenmiştir. Bu ödüllerin miktarı ve koşulları, yönetmelikle belirlenir. Ayrıca, bu madde kapsamında verilen ödüllerin kamuoyuna duyurulması gerekmektedir.

Yönergeye göre ödüller; başarı, üstün başarı ve ödül olarak belirlenmiştir.

Başarı Belgesi: Olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle, kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkililik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilenlere verilebilen belgedir.

Üstün Başarı Belgesi: Üç defa Başarı Belgesi alanlara verilen belgedir. **Ödül:** Üstün Başarı Belgesi verilenlere en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) %200'üne kadar yapılabilecek ödemedir(Meb, 2023).

Başarı, üstün başarı ve ödül merkez ve yurt dışı teşkilatlarında bakan, il sınırları içerisinde vali ilçe sınırları içerisinde ise kaymakam tarafından verilir.

(2) (Değişik 04.04.2022 tarihli ve 47141221 sayılı Makam Oluru) Ödül verilebilecek personel sayısı, taşra teşkilatı için iller bazında, merkez teşkilatı için birimler bazında Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü personel sayına, eğitim müşaviri ve eğitim ataşelerinin sayısı dâhil edilerek Personel Genel Müdürlüğüne belirlenip, her yıl Ocak ayı içerisinde illere ve ilgili birimlere bildirilir.

Araştırmanın Amacı ve Önemi

Eğitimin kalitesinin artırılması bireylerin hayat standartlarını ve ülkelerin gelişmişlik seviyelerini arttıran en önemli unsurlardandır. Kaliteyi artırmanın yollarından biri de çalışanların motivasyonlarını artırarak çalışanları rekabet ortamına sokmaktır. Bu da ödüllendirme ile olabilir. Bu çalışmada, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda ödüllendirme sisteminin nasıl işlediği, ödül sürecinde hangi sorunlarla karşılaşıldığı ve bu sorunlara çözüm önerileri aranacaktır. Araştırma sonucunda elde edilecek önerilerin ödül süreciyle ilgili düzenleme yapacak yetkililere veri sağlanacağından araştırmamız önemli görülmektedir.

Araştırmamızda öğretmenlere yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla şu sorular yöneltilmiştir:

- ✓ Size göre öğretmenlerin ödüllendirilmesinin yararları nelerdir?
- ✓ Size göre ödüllendirmede yaşanan sorunlar nelerdir?
- ✓ Size göre nasıl bir ödüllendirme sistemi uygulanmalıdır?

Yöntem

Öğretmen görüşlerine göre Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda ödüllendirme sürecine ilişkin öneriler getirilmesi amaçlanan çalışmamızda nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması metodu kullanılmıştır. Durum çalışması, bir sosyal yapı, grup, kurum veya kuruluşun merceğinden olayları gözlemek, açıklamak ve derinlemesine analiz yoluyla koşulları ve olayları değerlendirmek amacıyla kullanılır (Yıldırım ve Şimşek, 2011).

Çalışma Grubu

Çalışmamıza 25 öğretmen katılmıştır. Bu 25 öğretmenin seçimi maksimum örnekleme yöntemiyle yapılmıştır. Bu yöntem çalışma katılımcısı olabilecek özellikteki maksimum kişiyi çalışmaya katabilmek için tercih edilmiştir.

Çalışmaya katılan öğretmenler Ö1, Ö2 şeklinde kodlanarak belirtilmiş olup katılımcı öğretmenlerin demografik bilgileri tablo 1’de gösterilmiştir.

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Bilgileri

Cinsiyet	Frekans	Yüzde
Erkek	14	56
Kadın	11	44
Mesleki Deneyim		
1-10	8	32
11-15	9	36
16- ve Üzeri	8	32
Alınan Ödüller		
Başarı Belgesi	25	100
Üstün Başarı Belgesi	11	44
Maaşla Ödüllendirme	2	8

Tablo 1 incelendiğinde, katılımcıların erkek ve kadın olarak %56’ya %44 gibi dağıldıkları görülmüştür. Bütün katılımcılar en az bir başarı belgesi almıştır. Pandemi sonrası bütün öğretmenlere 2şer kere başarı belgesi verilmesi nedeniyle ödül almayan öğretmen bulunmamaktadır. Mesleki deneyim açısından çalışmaya katılan öğretmenler eşit dağılmıştır denilebilir.

Verilerin Toplanması

Çalışmaya katılan öğretmenlerin görüş ve önerilerini almak amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır. Form alanında uzman bir araştırmacının görüşü alınarak oluşturulmuş olup görüşmeler esnasında alınan dönütlere göre yeniden düzenlenmiştir.

Öğretmenlere cevap vermek istemedikleri soruları boş geçebilecekleri söylenmiş ve katılımcıların da isteğiyle çalıştığı kurum bilgileri paylaşılmamıştır.

Veriler Analizi ve Yorumlanması

Toplanan verilerin analiz ve yorumlanmasında içerik ve betimsel analiz yöntemleri tercih edilmiştir.

Bulgular

Öğretmenlerin ödüllendirilmesinin yararları, ödüllendirmede yaşanan sorunlar ve nasıl bir ödüllendirme sistemi uygulanması gerektiğiyle ilgili araştırma bulguları şu şekildedir:

Öğretmenlerin Ödüllendirilmesinin Yararlarıyla İlgili Bulgular

Araştırmaya katılan öğretmenlerden elde edilen verilere göre öğretmenleri ödüllendirmenin yararlarına ilişkin bulgular tablo 2’de gösterilmiştir.

Tablo 2. Ödüllendirmenin Yararları

Bulgular	Frekans	Yüzde
Faydalı Çalışmaların Ödüllendirilmesi Öğretmenleri Teşvik eder.	16	64
Ödül Almak Motivasyonu artırır.	11	44
Ödüllerin Adaletli Verilmemesi Çalışma Şevkini Kırar.	13	54
Ödül Sisteminin Sağlıklı Çalışması Eğitimde Kaliteyi Arttırır.	6	24
Ödüllendirme Mesleğime Bağlılığımı Arttırır.	5	20
Ödül Almak Benim İçin Hiç Önemli Değil, Her Şartta Mesleğimi Yaparım.	7	28

Tablo 2 incelendiğinde, öğretmenlerin ödüllendirmenin yararlarıyla ilgili görüşleri yer almaktadır. Birden fazla görüşü ifade eden öğretmenler olduğu gibi bazı öğretmenler de görüş belirtmemiştir. %64’le faydalı çalışmaların ödüllendirilmesi öğretmenleri teşvik eder düşüncesi en çok belirtilen görüş olarak öne çıkmıştır. Ancak; %54’li ödüllerin adil verilmemesi çalışma şevkini kıracağı belirtilmesi de dikkat çekicidir. İki maddeyi beraber değerlendirdiğimizde ödüller adil verildiğinde çalışma şevkini artırır ancak adaletli verilmezse çalışma şevkini kırar denilebilir. Bunun yanında çalışmaya katılan öğretmenlerin %44’ü ödül almak motivasyonu artırır, % 28’i ödül almak benim için önemli değil, her şartta görevimi yaparım ve %20’si ödül mesleğime bağlılığımı artırır demiştir.

Size göre öğretmenlerin ödüllendirilmesinin yararları nelerdir sorusuna bazı katılımcıların cevapları şu şekildedir;

“ Yaptığınız işin amirleriniz tarafından görülmesi ve takdir edilmesi tabi ki her öğretmeni mutlu eder. Hele bu bir de ödülle gerçekleşirse motive olmamızı sağlar. Yapılan işler demek ki görülüyor, takdir ediliyor deriz. Bu düşünce diğer henüz ödül alamamış arkadaşlara da yansır ve okulda eğitim hizmetleri daha verimli yürür(ÖĞ1)”.

“ Benim için hiç önemli değil. Ödül verilmiş veya verilmemiş. Ben ödül için işimi iyi yapmaya çalışmıyorum sonuçta. Ayrıca ben o ödülleri işini iyi yapanlara verildiğini de düşünmüyorum(ÖĞ4)”.

“ Yapılan işlerin ödüllendirilmesi tabi ki o işi yapanları motive eder. Diğer arkadaşlarda hangi işin takdir gördüğünü görür ve motive olurlar. Ancak ödüller herkesin çalışkanlığını kabul ettiği biri tarafından verilmezse bu seferde kurumdaki adalet duygusu zedelenir(ÖĞ14).”

“ Öğretmenlik mesleğimde 15. Yılım ve bakanlık tarafından 2 kere başarı belgesiyle değerlendirildim. Bütün öğretmenler de bu belgeyi aldı. Bu şekilde olduğunda benim için bir anlam ifade etmedi tabiki. Zaten herkesin aldığı bir şey nasıl ödül olsun ki?(ÖĞ21)”

Ödüllendirmede Yaşanılan Sorunlara İlişkin Bulgular

Araştırmamıza katılan öğretmenlerden elde edilen verilere öğretmenlerin ödüllendirmede yaşanan sorunlara ilişkin bulgular şu şekildedir.

- ✓ Ödüllendirilme kriterleri yetersizdir (7 Kişi)
- ✓ Ödüllendirme işlemleri şeffaf bir şekilde yürütülmemektedir(6 kişi)
- ✓ Ödüllendirme işlemleri amirlerin keyfiyetine göre yapılmaktadır (3 kişi)

- ✓ Ödül süreci öğretmenler arasında huzursuzluğa neden olmaktadır(5kişi)
- ✓ Ödüllendirilen kişiler siyasi ya da sendikal yakınlık nedeniyle ödül almaktadır(4 kişi)
- ✓ Ödüllendirmede genelde okul, ilçe ve şube müdürlüğü yapan kişilere öncelik verilmektedir(8kişi)
- ✓ Ödüllendirme sürecinde bir sorun yaşandığını düşünmüyorum(2kişi)

Çalışmaya katılan öğretmenlerin 4 tanesi bu konuda ödüllendirme sürecinde yaşanan sorunlar nelerdir sorusuna cevap vermemiş olup bazı öğretmenler birden fazla sorun belirtmişlerdir. Bulgular incelendiğinde öğretmenlerin ödüllendirme kriterlerini yetersiz bulduğu, ödül sürecinin şeffaf bir şekilde yürütülmediği, ödüllendirmenin amirlerin keyfine göre yapıldığı, ödül sürecinin öğretmenler arasında huzursuzluğa neden olduğunu, siyasi ya da sendikal yakınlığın ödüllendirme sürecinde etkili olduğunu, okul, ilçe veya şube müdürlerine ödüllendirmede kayırdığını belirtmişlerdir. Ancak 2 öğretmen de ödüllendirme sürecinde bir sorun yaşanmadığını belirtmiştir.

Ödüllendirme sürecinde yaşanan sorunlar nelerdir sorusuna bazı öğretmenlerin cevapları aşağıdaki gibidir:

“ Ödüllendirmenin kriterleri yetersiz. Yönetmelikte geçen 3 kriter var ve bu kriterlerin dışında birçok başarılı işler yapılıyor okullarda. Zaten bu kriterlere göre de verilmiyor o ödüller(ÖĞ5).”

“ Öğretmenlerin tamamı bu ödüllerin nasıl, neye göre verildiğinden haberi bile yok. Kimse bunu bizlerle paylaşmıyordu. Yasal kriterlerin ne olduğundan haberimiz bile yok. Bence tamamen müdürlerimizin insiyatifine göre rastgele veriliyor bunlar(ÖĞ23).”

“ Benim okulumda ödüllendirme süreciyle ilgili bir sorun yaşandığını görmedim. Her sene bir arkadaşımız rutinde başarı belgesi alıyor ve biz de bu isimleri yadırgamadık şimdiye kadar. Demek ki süreç doğru yürütülüyor(ÖĞ15).”

“ Ödül zamanı her geldiğinde okuldaki huzur bir kaçıyor. Neden o aldı neden ben almadım tartışmaları çok yaşanıyor ve okuldaki genel huzura olumsuz yansıyor. Zaten okul yönetimi de bu işleri herkesin bileceği şekilde yapmadığı için herkes de bir şaibe duygusu oluşuyor(ÖĞ7).”

“ Özellikle maaşla ödüllendirmede son 2 yıldır takip ediyorum. Daha bir öğretmenin maaşla ödül aldığını görmedim. Hep müdür, şube müdürü. Hatta bir ilçede ilçe müdürü almış. Hiç mi bu ilçede çalışkan öğretmen yok? Sadece müdürler mi çalışıyor? Ya da bir memur?(ÖĞ15).”

“ Bizde bütün ödül alanlar aynı sendikanın üyesi. Bunun tesadüf olduğunu hiç sanmıyorum(ÖĞ17).”

Ödüllendirme Sisteminin Nasıl Olması Gerektiğine Dair Bulgular

Çalışmaya katılan öğretmenlerden elde edilen verilere göre ödüllendirme sisteminin nasıl olması gerektiğine dair bulgular şu şekildedir:

- ✓ Ödüllendirmeyi ilişkin yönerge değiştirilmelidir. Özellikle başarı belgesiyle ilgili kriterler kapsamlı bir şekilde yeniden düzenlenmelidir(4Kişi)
- ✓ Ödüllendirme süreci her aşamada şeffaf bir şekilde yürütülmelidir(14 Kişi).
- ✓ Ödül Sürecinin kurumlardaki huzuru bozmasına müsaade edilmemeli, bu konuda hassas davranılmalıdır(6Kişi).
- ✓ Öğretmen, yönetici ve memurlar arasında ödül verirken sayılarına göre dengeli ödül verilmelidir(4Kişi).
- ✓ Ödül işlemleri kaldırılmalıdır(1 Kişi).

Öğretmenlerin ödüllendirme sistemi nasıl olmalıdır sorusuna verdikleri cevaplar incelendiğinde 14 kişinin sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesini istediği görülmüştür. Bu görüşü sırasıyla, 6 kişiyle ödül sürecinin kurumlardaki huzuru bozmasına müsaade edilmemesi, 4 kişiyle ödüllendirme işlemlerini düzenleyen yönergenin değiştirilmesi, yine 4 kişiyle ödüllerin öğretmen, yönetici ve memurlar arasında sayılarına göre verilmesi görüşleri takip etmiştir. Bir öğretmen ödül işlemine gerek görmezken 2 öğretmen bu konuda görüş belirtmemiş. Bazı öğretmenler ise birden fazla görüş belirtmişlerdir.

Size göre nasıl bir ödüllendirme sistemi uygulanmalıdır sorusuna bazı öğretmenlerin verdikleri cevaplar şu şekildedir:

“ Ödül sürecinin şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerekiyor. Herkesin nasıl verildiğini bilmesi ve sürecin her adımını görmesi tartışmaları da bitirecektir. Böylece, ödül alanlarla alamayanlar arasında sorun yaşanmaz ödül alamayanların amirlere karşı tutumları bozulmaz. Kısacası çalışma barışı sağlanmış olur(ÖĞ11).”

“ Ödüllendirme kriterlerini yetersiz buluyorum. Bu kriterlerin yerelde çalışan personellerin de görüşünü alarak yeniden düzenlemek gerekiyor. Ayrıca bu ödül süreci de kişilerin insiyatifinde kalmamalı. Hakkaniyetli bir değerlendirme sonucunda insanlar hak ettiği ödülleri alabilmelidir(ÖĞ13).”

SONUÇ VE ÖNERİLER

Eğitimin başarısı, büyük oranda eğitim çalışanlarının görevlerini doğru yapmasına bağlıdır. Görevlerini doğru yapan çalışanların ödüllendirilmesi hem ödül alan çalışanı motive edecek hem de diğer personelleri görevlerini ödül alan çalışan gibi yapmalarına teşvik edecektir.

Ödül sisteminin eğitim-öğretim faaliyetlerine olumlu katkısı olduğu düşünülmektedir. Eğitim çalışanları arasındaki rekabeti artırıp performansların üst seviyelere çıkmasını ödül sağlayabilir. Rekabet beraberinde verimi ve kaliteyi getireceğinden eğitim çalışanlarının özellikle de öğretmenlerin ödüllendirilmesi, eğitimin kalitesini yükseltecektir.

Ödül genel olarak içsel ve dışsal ödül olarak ikiye ayrılır. Dışsal ödüllerin milli eğitim bakanlığına bağlı kurumlarda nasıl verileceğini belirleyen yönerge başarı, üstün başarı ve maaşla ödüllendirme şeklinde 3 farklı ödülü düzenlemiştir. Yönergenin incelendiğinde başarı belgesinin çok sığ kriterlerle düzenlendiği görülmüş olup bu kriterlere göre değerlendirmenin pek yapılmadığı söylenebilir. Üstün başarı belgesini alabilmek için 3 başarı belgesinin alınması gerektiğinden ayrıca bir çalışma yapmak gerekmemektedir. Maaşla ödüllendirme şeklinde düzenlenen ödülün kapsamlı bir formla yapılan değerlendirmeler sonucunda verildiği yine aynı yönergede görülmüş olup yönergenin bütünü itibarıyla yeterli olduğu düşünülmemektedir.

Çalışmamıza katılan öğretmenler, büyük oranda ödüllendirilmenin eğitim-öğretim faaliyetleri için faydalı olduğunu düşünmektedir. Öğretmenler, ödüllendirme işlemi sayesinde motivasyonlarının ve aralarındaki rekabetin artacağını, artan rekabetle birlikte eğitimde kalitenin yükseleceğini ve mesleğe bağlılıklarının artacağını söylemişlerdir. Ancak aynı öğretmenler ödüllendirme işleminin adil yapılmaması halinde kurumlardaki çalışma barışının zarar göreceğini belirtmişlerdir.

Çalışmaya katılan öğretmenlerin görüşlerine göre; ödüllendirme sürecinin yeterince şeffaf yürütülmediği, çeşitli yakınlıklar nedeniyle aynı kişilerin görevlendirildiği, öğretmenlerden ziyade daha üst kademe görevlilerin maaşla ödüllendirme aldıkları ve ödüllendirme kriterlerinin yetersiz olduğu anlaşılmaktadır.

Çalışmaya sonucunda milli eğitim bakanlığına bağlı kurumlarda ödüllendirme sürecinin daha sağlıklı yürütülmesi için şu öneriler getirilmiştir:

- ✓ Ödüllendirmeyi ilişkin yönerge değiştirilmelidir. Özellikle başarı belgesiyle ilgili kriterler kapsamlı bir şekilde yeniden düzenlenmelidir.
- ✓ Ödüllendirme süreci her aşamada şeffaf bir şekilde yürütülmelidir.
- ✓ Ödül Sürecinin kurumlardaki huzuru bozmasına müsaade edilmemeli, bu konuda hassas davranılmalıdır.
- ✓ Öğretmen, yönetici ve memurlar arasında ödül verirken sayılarına göre dengeli ödül verilmelidir.

KAYNAKÇA

Barutçugil, İ. (2004). *Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi*. İstanbul: Kariyer.

Deci, E. L., & Nezlek, J. & Sheinman, L. (1981). Characteristics of the rewarder and intrinsic motivation of the reward. *Journal and Personality and Social Psychology*. January 1981, 40(1), 1-10.

Meb,(2013). Millî Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesive Ödül Verilmesine Dair Yönerge, Tebliğler Dergisi: mayıs, 2023.

Seyhani, M., Özder, H. ve Konedralı, G. (2009). KKTC İlkokul Öğretmenlerine Uygulanan Ödül - Ceza Politikalarının Değerlendirilmesi. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi*, 15(57), 109-131.

Yıldırım, M. C. (2008). İlköğretim Okulu Öğretmen ve Yöneticilerinin Öğretmenlerin Ödüllendirilmesine İlişkin Görüşleri. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi* (56), 663-90

Yıldırım, A ve Şimşek (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık